

Torre de Íris: um jogo sério para estímulo cognitivo em crianças com Transtorno do Espectro Autista

Beatriz Martins Gomes Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0002-6419-2577

Júlia Miranda Brito
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0004-0783-8380

Enzo Fernandes Rodrigues
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0002-2864-3107

Luanne Cardoso Mendes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1522-9989

Eduardo Lazaro Martins Naves
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-4175-723X

Abstract— Serious Games (SG) have been widely adopted as therapeutic and educational tools aimed at supporting the improvement and development of specific skills. In this project, we propose the development of a Serious Game designed for children with Autism Spectrum Disorder (ASD), with the goal of enhancing cognitive abilities, logical reasoning, planning, sequential organization of actions, and, secondarily, stimulating motor coordination in this population. This game was inspired by the challenges of the Tower of Hanoi and the Tower of London, which are widely used for the assessment and training of such skills. The game consists of an interactive digital environment where players must move pieces between rods, following specific rules, in order to replicate a target configuration previously presented. The mechanics of this SG were designed to encourage problem-solving through three main levels of difficulty, requiring the adoption of increasingly complex strategies as the player progresses. Through this tool, we aim to contribute to the development of these various skills, promoting greater independence in daily life and fostering the inclusion of these individuals.

Keywords — *Serious Games, Autism, Children, and Cognitive Development.*

Resumo— Os Jogos Sérios (JS) têm sido largamente adotados como ferramentas terapêuticas e pedagógicas, visando auxiliar o aprimoramento e desenvolvimento de uma habilidade específica. Desse modo, neste projeto propomos o desenvolvimento de um Jogo Sérico voltado para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com o objetivo de aprimorar as habilidades cognitivas, o raciocínio lógico, o planejamento e a organização sequencial de ações. Diante disso, esse jogo foi inspirado nos desafios da Torre de Hanói e da Torre de Londres, que são amplamente utilizados para a avaliação e treinamento dessas habilidades. O jogo consiste em um ambiente interativo e digital, onde os jogadores precisam mover peças entre hastes, respeitando regras específicas, a fim de replicar uma configuração-alvo previamente apresentada. Dessa forma, a mecânica desse JS foi projetada para incentivar a resolução de problemas em três níveis principais de dificuldade, exigindo a adoção de estratégias cada vez mais complexas à medida que o jogador progride. Através dessa ferramenta,

busca-se contribuir para o desenvolvimento dessas diversas habilidades, proporcionando maior independência no cotidiano e favorecendo a inclusão desses indivíduos.

Palavras-chaves — *Jogos Sérios, Autismo, Crianças e Desenvolvimento Cognitivo.*

I. INTRODUÇÃO

Os Jogos Sérios (JS) são uma categoria de jogos eletrônicos criados com o propósito de não apenas entreter o usuário, mas com o objetivo de promover o desenvolvimento, aprimoramento e aprendizagem de uma habilidade específica [1]. No contexto da área de saúde e educação, esses jogos têm sido amplamente utilizados para apoiar intervenções terapêuticas e pedagógicas, uma vez que são projetados, diferentemente dos jogos tradicionais, para engajar os jogadores enquanto auxiliam no desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e sociais [2].

Atualmente, os jogos sérios tornaram-se ainda mais relevantes devido ao aumento exponencial do uso de tecnologias digitais por crianças. Isso porque, com a maior acessibilidade a dispositivos eletrônicos como celulares, *tablets* e computadores, o envolvimento com aplicativos interativos passou a ser uma prática cotidiana na infância. Como resultado, esse cenário tem estimulado pesquisas voltadas para a aplicação de jogos digitais como ferramentas auxiliares no tratamento de diferentes condições e transtornos médicos [3] [4].

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), popularmente conhecido como autismo, é uma condição neurodesenvolvimental que se manifesta por meio de diversos comportamentos. A condição exerce um impacto significativo na cognição, resultando em uma variedade de desafios relacionados às habilidades de comunicação, interação social e execução de atividades cotidianas. Crianças diagnosticadas com o autismo frequentemente apresentam um padrão cognitivo heterogêneo, com capacidades excepcionais em certas áreas e dificuldades em tarefas de processamento lógico e organização de informações [5] [6].

Apesar do seu grande impacto e notabilidade, este transtorno ainda carece de estudos que determinem com segurança sua prevalência no contexto brasileiro, mas, segundo o Centro de Controle de Doenças dos EUA (CDC), uma a cada 31 crianças de até 8 anos são diagnosticadas com TEA em solo americano [7]. Esta estatística revela uma importante demanda em terapias clínicas diversas para promover um desenvolvimento adequado destas crianças.

Com base nesse contexto, o objetivo deste trabalho é desenvolver um jogo sério que auxilie no aprimoramento e desenvolvimento de aspectos cognitivos em crianças com TEA. Dessa forma, espera-se que o jogo desenvolvido contribua para a melhoria das habilidades cognitivas dessas crianças, promovendo sua inclusão social e autonomia.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Primeiramente, estabeleceu-se o grupo que seria o público-alvo do jogo sério. Dados os enormes impactos que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode causar no desenvolvimento cognitivo das crianças — e que esses prejuízos são mais eficientemente tratados nas fases iniciais da vida —, optou-se por focar nestes indivíduos [8].

O jogo foi inspirado no teste "Torre de Londres" — no qual o participante deve reorganizar encaixes em três hastes para replicar um gabarito —, que, por sua vez, deriva da "Torre de Hanói". Na Torre de Londres, utiliza-se uma base com três hastes verticais e discos coloridos (vermelho, verde e azul). A tarefa consiste na transposição dos discos, um por vez, a partir de uma posição inicial fixa, até alcançar configurações especificadas pelo aplicador [9].

Por outro lado, a Torre de Hanói é, antes de tudo, um quebra-cabeça matemático. Entretanto, ele demonstrou grande utilidade para o desenvolvimento cognitivo infantil, baseando-se na transposição de discos de tamanhos distintos entre hastes, respeitando as regras de não posicionar um disco maior sobre um menor [10]. Dessa forma, o teste de Londres representa um desafio menos complexo e progressivo em comparação à Torre de Hanói, sendo adequado para avaliar planejamento e flexibilidade cognitiva em crianças

Inspirado nesses modelos, o projeto desenvolveu a "Torre de Íris", que combina características de ambos, visando estimular a cognição de forma lúdica e progressiva em crianças com TEA. Assim como a Torre de Londres, o jogo inclui um gabarito a ser replicado, mas, seguindo a lógica da Torre de Hanói, segunda a qual as peças não podem ser posicionadas sobre outras de diâmetro menor.

Dessa forma, o jogo sério, deste projeto, foi desenvolvido utilizando-se de três linguagens de programação distintas: HTML para sustentar a estrutura basilar do jogo; CSS, para adicionar as animações e o design; e JavaScript, a fim de implementar a lógica e a interatividade. A combinação de suas funcionalidades foi viabilizada ao utilizar também a interface VS Code [11]. Além disso, a extensão "Live Server" foi essencial para permitir o monitoramento em tempo real das alterações durante o desenvolvimento [12].

A interação do usuário com o jogo ocorre por meio de um computador, utilizando *mouse* ou *touchpad* para

arrastar e soltar as peças entre as hastes, simulando a ação de montar a torre conforme o modelo proposto. Além disso, o jogo foi desenvolvido para ambiente web e pode ser acessado por navegadores compatíveis com diferentes sistemas operacionais. O modelo do jogo não conta com banco de dados, de modo que toda a lógica, interface e progresso do usuário são processados localmente, no próprio navegador, sem armazenamento de informações entre sessões.

III. RESULTADOS

O desenvolvimento do jogo exigiu, inicialmente, um planejamento cuidadoso das fases e dos níveis de dificuldade, com o objetivo de proporcionar uma experiência progressiva e desafiadora ao jogador. As fases foram elaboradas de forma a equilibrar as habilidades dos usuários com os desafios propostos, permitindo que até mesmo crianças com TEA em níveis mais avançados possam interagir com o sistema. Para tanto, a mecânica do jogo foi projetada de forma a estimular o raciocínio lógico e a resolução de problemas, promovendo o uso de estratégias cada vez mais elaboradas conforme o usuário percorre as fases e passa de nível.

Com base nessa proposta, a estrutura do jogo foi dividida em três modos principais de dificuldade:

- **Modo Iniciante:** Neste modo de jogo, o jogador deve manipular três discos distribuídos em três hastes, seguindo uma configuração específica apresentada por um gabarito visual. O foco está na familiarização com a mecânica do jogo e no desenvolvimento de estratégias básicas.
- **Modo Intermediário:** Neste modo de jogo, a complexidade aumenta, exigindo que o jogador organize um número maior de discos. As fases podem envolver três ou quatro hastes, também com base em um gabarito visual. Dessa forma, são introduzidos desafios que demandam planejamento mais apurado e maior atenção às regras de movimentação.
- **Modo Avançado:** Este modo é voltado para testar a agilidade e a eficiência do jogador. O desafio consiste em resolver o maior número possível de fases — que podem ser tanto do nível iniciante quanto do intermediário — dentro de um limite de tempo de cinco minutos. O objetivo é avaliar a capacidade do jogador de aplicar rapidamente estratégias aprendidas nos níveis anteriores sob pressão.

Essa estrutura progressiva visa manter o jogador engajado, promovendo o desenvolvimento cognitivo de forma lúdica e adaptada às suas habilidades. Estas características remetem ao conceito de experiência de fluxo, que representa um estado psicológico no qual o indivíduo está totalmente concentrado e envolvido em uma atividade, resultado do equilíbrio entre suas habilidades e os desafios propostos pela tarefa [13].

Após a conclusão da etapa de planejamento e definição das fases, foi escolhida a temática Arco-íris como identidade visual e conceitual do jogo sério. Com isso, as cores

e o design do jogo foram inspirados nas sete cores do arco-íris (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta), criando uma estética lúdica, atrativa e facilmente reconhecível, principalmente por uma criança. Além disso, “Torre de Íris” foi adotado como nome oficial do jogo.

Com a identidade visual definida, deu-se início à etapa de programação do jogo, integrando os elementos gráficos à lógica funcional previamente planejada. A tela de inicialização, ilustrada na Figura 1, apresenta três botões principais: "Tutorial", "Iniciar" e "Modos de Jogo", além de um controle de volume identificado pelo símbolo de um megafone, permitindo, assim, uma navegação intuitiva e organizada para o usuário.

Fig. 1. Tela de Inicialização.

O controle de som do jogo apresenta duas personalizações por faixas de intensidade distintas que, como observa-se na Figura 2, comandam o áudio do jogo. São elas respectivamente: volume de música, que comanda a intensidade do som ambiente, e volume de sistema, que gerencia o volume do som responsivo de "click" e do som de "feedbacks positivos" que se ouve ao concluir uma fase.

Fig. 2. Configuração de Áudio.

Ao clicar no botão "Tutorial", conforme exibido na Figura 3, uma janela modal é aberta com uma explicação breve e objetiva sobre a mecânica do jogo. Durante o jogo, o usuário deve reproduzir a configuração apresentada no gabarito visual, respeitando uma única regra fundamental: discos maiores nunca podem ser colocados sobre discos menores. Dessa forma, essa seção tem como objetivo auxiliar o jogador, especialmente em sua primeira interação, apresentando instruções visuais e textuais que descrevem as regras básicas, os controles e o objetivo central do jogo.

Fig. 3. Janela Modal ao clicar no botão "Tutorial"

O botão "Modos de Jogo" também abre uma janela modal, representada na Figura 4, na qual são exibidos os três modos de dificuldade detalhados anteriormente - Iniciante, Intermediário e Avançado - permitindo ao usuário escolher aquele que melhor se adequa ao seu perfil ou ao desafio desejado.

Fig. 4. Janela Modal ao clicar no botão "Modos de Jogo".

Após a escolha do modo de jogo, o usuário deve clicar em "Iniciar", sendo então direcionado para a tela principal de execução, onde as fases correspondentes ao modo selecionado são carregadas automaticamente. Nessa nova interface, o usuário tem acesso ao gabarito visual da fase, às hastes e discos coloridos, e aos controles de interação, iniciando assim sua experiência prática com a Torre de Íris.

O jogo conta com um total de 12 níveis principais, distribuídos de forma equilibrada entre os modos de dificuldade: 6 níveis no Modo Iniciante e 6 níveis no Modo Intermediário. Cada nível apresenta uma nova configuração a ser resolvida, com variações no posicionamento inicial dos discos e no gabarito final desejado, promovendo desafios progressivos e variados.

Uma representação do Modo Iniciante pode ser visualizada na Figura 5. Nesse Modo, é possível observar a disposição inicial dos três discos coloridos nas três hastes, bem como o gabarito visual que orienta o jogador sobre o objetivo a ser alcançado.

Fig. 5. Tela principal de execução do jogo no Modo Iniciante.

Ao final da execução de cada fase, uma nova janela modal é exibida, conforme ilustrado na Figura 6. Essa janela apresenta um resumo da jogada, contendo informações importantes como: o tempo total de execução e a quantidade de movimentos realizados pelo jogador. Esses dados oferecem um retorno imediato sobre o desempenho, permitindo ao usuário refletir sobre sua estratégia e buscar melhorias em tentativas futuras. Além disso, essa funcionalidade também contribui para o caráter educativo e de autoavaliação do jogo, incentivando o jogador a otimizar seu raciocínio lógico e a desenvolver maior eficiência nas próximas fases.

Fig. 6. Janela de avaliação exibida ao concluir o nível.

Outra informação apresentada ao jogador na Figura 6 é o número mínimo de movimentos necessários para completar cada nível, que visa estimular a criança a se desafiar, buscando alcançar a solução ideal. Para os níveis do Modo Iniciante, como o número de discos é reduzido, foi possível realizar a contagem de movimentos manualmente, com total segurança quanto à exatidão do resultado. Entretanto, para o Modo Intermediário, no qual o número de discos é maior, optou-se por utilizar as fórmulas matemáticas descritas no livro da Sociedade Brasileira de Matemática sobre a Torre de Hanói [14].

No caso clássico com três hastes, o número mínimo de movimentos segue uma relação recursiva simples, descrita pela Equação 1, onde M representa o número mínimo de movimentos e n o número de discos. Essa equação estabelece que, para resolver o problema com n discos, é necessário mover $n-1$ discos para uma haste auxiliar, depois mover o maior disco para o destino e, por fim, mover os $n-1$ discos restantes sobre ele [14].

$$M(n) = 2M(n-1) + 1, \text{ se } n > 1 \quad (1)$$

Já para a configuração com quatro hastes, foi utilizada a forma recursiva da Conjectura de Frame-Stewart, que fornece

resultados compatíveis com os menores valores conhecidos e é amplamente adotada nos estudos relacionados à Torre de Hanói com mais de três hastes. A ideia central é escolher um valor ideal de k , que representa o número de discos a serem movimentados em uma etapa intermediária. A equação resultante, expressa na Equação 2, testa todos os valores possíveis de k para encontrar o S , o número mínimo de movimentos possíveis [14].

$$S(n) = \min_{1 \leq k < n} \{2S(k) + 2^{n-k} - 1\}, \text{ se } n > 1 \quad (2)$$

Na Tabela 1, são apresentados os resultados dos cálculos para os diferentes níveis do jogo, considerando a quantidade de discos, o número de hastes e os respectivos movimentos mínimos obtidos a partir das equações descritas. Conforme os níveis de dificuldade se elevam, o número mínimo de ações requeridas para concluir as fases também se amplia consideravelmente. Apesar da complexidade dos desafios, é crucial enfatizar que o projeto do jogo considera a habilidade de crianças autistas de manter a concentração por longos períodos em atividades específicas (habilidade conhecida como hiperfoco). Esta característica, comumente notada no espectro, pode facilitar a execução de tarefas de alta complexidade lógica, tornando esses desafios não só possíveis, mas também potencialmente estimulantes e motivadores para esse grupo [15].

TABELA 1. Movimentos mínimos dos níveis do Modo Intermediário

Nível	Discos	Hastes	Movimentos Mínimos
7	5	4	13
8	6	4	17
9	7	4	25
10	5	3	31
11	6	3	63
12	7	3	127

O Modo Avançado, representado na Figura 7, diferentemente do Modo Iniciante e Intermediário, é estruturado como um modo de desafio, no qual o jogador deve resolver o maior número possível de fases dentro de um tempo limite de cinco minutos. As configurações apresentadas nesse modo são selecionadas aleatoriamente a partir dos níveis dos Modos Iniciante e Intermediário, o que exige do jogador rapidez, concentração e um bom domínio das estratégias previamente desenvolvidas nas fases anteriores.

Fig. 7. Tela principal de execução do jogo no Modo Avançado.

Ao término do tempo, uma janela modal é exibida, conforme visto na Figura 8, apresentando um resumo do desempenho do jogador. Nela, é indicado a pontuação

obtida pelo jogador dentro do prazo de 5 minutos. A pontuação é calculada com base no nível de complexidade das fases concluídas: cada fase atribui ao jogador uma quantidade de pontos correspondente ao número mínimo de movimentos necessários para sua conclusão, dividido por três e arredondado para cima. Dessa forma, quanto maior o número de movimentos mínimos exigidos - níveis mais complexos ou difíceis -, maior será a pontuação obtida pelo usuário. Essa dinâmica estimula o jogador a buscar não apenas velocidade, mas também eficiência e estratégia na escolha das fases durante o tempo disponível.

Fig. 8. Janela de avaliação exibida ao concluir o Modo Avançado.

A versão completa e atualizada do jogo pode ser acessada clicando no link: **Torre de Íris**. Caso identifique algum problema que comprometa o funcionamento do jogo, recomenda-se sempre atualizar a página. Isso geralmente resolve falhas temporárias e restabelece o funcionamento normal. Além disso, ressalta-se que melhorias podem ser implementadas, posteriormente, para otimizar o desempenho e a experiência de jogo.

IV. DISCUSSÕES

A Torre de Íris propõe uma abordagem lúdica e acessível voltada ao desenvolvimento de habilidades cognitivas em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O jogo buscou como objetivo principal estimular competências essenciais, como o planejamento de ações, a execução de tarefas em etapas, o sequenciamento lógico e o raciocínio estratégico, por meio de desafios progressivos e bem estruturados. Dessa forma, a proposta combina estímulo cognitivo com uma experiência interativa e visualmente atrativa, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento global da criança em um ambiente de aprendizagem prazeroso e inclusivo.

O propósito de criação de um jogo sério para auxiliar no desenvolvimento cognitivo de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi concebido diante do crescente valor terapêutico que esse tipo de abordagem tem demonstrado.

O jogo desenvolvido, portanto, buscou integrar o uso da tecnologia e suas vantagens — como a ampla disponibilidade e o fator lúdico, especialmente atrativo para as novas gerações — com terapias já consolidadas e de efetividade comprovada, que serviram como forte inspiração para o desenvolvimento da “Torre de Íris”. Dessa forma, pretendeu-se criar uma nova ferramenta de apoio ao desenvolvimento cognitivo de crianças com TEA.

Apesar das inspirações para o desenvolvimento deste jogo sério — o jogo Torre de Hanói e o teste Torre de Londres — possuem eficácia comprovada, a Torre de Íris ainda carece de avaliações próprias que verifiquem seu valor terapêutico e, se existente, qual a sua extensão. Além disso, há possibilidades promissoras de expansão futura, como maior personalização das fases e uma coleta de dados mais eficiente.

V. CONCLUSÃO

Considerando os aspectos supramencionados pode-se concluir que este projeto tem o potencial de impactar positivamente o cotidiano de muitas crianças que lidam, em algum grau, com o Transtorno do Espectro Autista, assim como de suas respectivas famílias. Ainda assim, esse potencial depende de desenvolvimentos futuros e de estudos que avaliem a eficácia do jogo. De qualquer modo, a Torre de Íris representa um avanço rumo à democratização de terapias complementares que promovam a inclusão de crianças autistas por meio de soluções tecnológicas.

REFERÊNCIAS

- [1] T. Susi, M. Johannesson, and P. Backlund, “Serious games: An overview,” Technical Report HS-IKI-TR-07-001, University of Skövde, School of Humanities and Informatics, 2007.
- [2] R. Rocha, “Critérios para a construção de jogos sérios,” *Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE)*, vol. 28, no. 1, p. 947, 2017.
- [3] I. K. dos Santos, “Jogos digitais e o potencial pedagógico na educação infantil,” *Eventos Pedagógicos*, vol. 13, no. 3, pp. 511–521, 2022.
- [4] R. R. e Ig Bittencourt e Seiji Isotani, “Análise, projeto, desenvolvimento e avaliação de jogos sérios e afins: uma revisão de desafios e oportunidades,” *Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE)*, vol. 26, no. 1, p. 692, 2015.
- [5] M. R. F. Marteleto and J. Perissinoto, “Cognitive and social adaptation in autism spectrum disorder: A prospective cohort study,” *Sao Paulo Medical Journal*, vol. 142, no. 5, p. e2023184, 2024.
- [6] F. Z. Onzi and R. d. F. Gomes, “Transtorno do espectro autista: A importância do diagnóstico e reabilitação,” *Caderno Pedagógico*, vol. 12, dez. 2015.
- [7] K. A. Shaw, S. Williams, M. E. Patrick, *et al.*, “Prevalence and early identification of autism spectrum disorder among children aged 4 and 8 years — autism and developmental disabilities monitoring network, 16 sites, united states, 2022,” *Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)*, vol. 74, no. 2, pp. 1–25, 2025.
- [8] C. Lord, M. Elsabbagh, G. Baird, and J. Veenstra-Vanderweele, “Autism spectrum disorder,” *The Lancet*, vol. 392, no. 10146, pp. 508–520, 2018.

- [9] A. G. Seabra and N. M. Dias, *Avaliação Neuropsicológica Cognitiva: Atenção e Funções Executivas*, vol. 1. São Paulo: Memnon, 2012.
- [10] G. C. LIMA *et al.*, “Proposição de uso de modelagem matemática através da torre de hanói para o ensino fundamental,” 2024.
- [11] Microsoft, “Visual studio code documentation,” 2023.
- [12] R. Dey, “Live server extension for vs code,” 2023.
- [13] V. N. R. Souza, L. M. Bruscato, G. Z. d. A. Pizzato, and J. J. d. Jacques, “Experiência de fluxo em ambiente de ensino gamificado,” *Educação gráfica*. v. 22, n. 3 (dez. 2018), p. 91-110, 2018.
- [14] D. B. Ferreira and E. P. d. Oliveira, *A matemática no jogo Torres de Hanói*. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.21711/SBM/000005>.
- [15] E. W. Dolan, “Researchers uncover a hidden cognitive strength associated with autistic traits,” 2025. Accessed: 2025-07-04.